

CÁLCULO DE LA RUGOSIDAD DE UN TABICÓN ELABORADO CON CENICILLA Y CEMENTO

FLORENTINO MELCHOR – José Adolfo, SÁNCHEZ TIZAPA– Sulpicio, CUEVAS VALENCIA- René Edmundo.

joseflorentino@uagro.mx

stizapa@uagro.mx

reneecuevas@uagro.mx

Resumen

El presente trabajo muestra como calcular la rugosidad en una pieza de tabicón elaborado con cemento y cenicilla, su propósito es poder obtener un valor de la rugosidad para las piezas de mampostería, mejorar la adherencia entre las piezas y el mortero (junta). Los materiales y software implementados en el trabajo son de bajo costo debido que son de uso gratuito, los cuales se encuentran al alcance de las personas el uso de ellos son de fácil comprensión para su utilización, el proceso que se realiza para poder obtener valores de la rugosidad son en 4 fases: toma de fotografías y calibración de la cámara, utilización de software libre Visual SFM, uso del programa Meshlab y la implementación del programa CloudCompare. Con la propuesta desarrollada se obtienen valores de rugosidad en las caras de la pieza de tabicón al igual se decubren nuevos factores que afectan la obtención del valor de la rugosidad con la metodología implementada.

Palabras Clave: rugosidad, fotogrametría, adherencia.

Abstract

The present work shows how to calculate the roughness in a piece of partition made with cement and ash, its purpose is to obtain a roughness value for the masonry pieces, improve the adhesion between the pieces and the mortar (joint). The materials and software implemented in the work are low cost because they are free to use, which are available to people using them are easy to understand for their use, the process that is carried out to obtain values of The roughness is in 4 phases: taking pictures and calibrating the camera, using free Visual SFM software, using the Meshlab program and implementing the CloudCompare program. With the developed proposal, roughness values are obtained on the faces of the piece of tapestry, as well as new factors that affect the obtaining of the roughness value with the methodology implemented.

Key words: roughness, photogrammetry, adhesion

Introducción

La rugosidad de las piezas de mampostería tiene influencia importante en las características mecánicas de mampostería específicamente en la adherencia y resistencia diagonal, (Ramos y Sánchez 2016). En las figuras 1 y 2, se muestran que los resultados obtenidos en pruebas de adherencia el tipo de falla y esfuerzo resistente son funciones de la rugosidad que tengan las piezas.

Pacheco et al, Gomez, Mayo & Florentino et al (2016) muestran la metodología para la obtención de la rugosidad de diferentes tipos de piezas de mampostería utilizando fotogrametría. En este documento se presentan resultados mejorados.

Debe comentarse que el estado de Guerrero se encuentra en una alta zona sísmica, (Pacheco y Garcia 2016), realizaron un trabajo donde determinan que el 85% de todas las viviendas construidas que se encuentran en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo Guerrero, son de mampostería.

Figura 1. Pruebas de adherencia.

Fuente: Ramos y Sánchez 2016.

Figura 2. Prueba de adherencia.

Fuente: Ramos y Sánchez 2016.

Metodología

El presente trabajo toma como base las investigaciones realizadas por (Pacheco et al, Gómez, Mayo & Florentino et al 2016), donde proponen una metodología que puede evaluar la rugosidad con diferentes piezas de mampostería mediante el uso de fotogrametría.

Del total de pruebas realizadas por los trabajos de investigación que proponen la metodología, se encontraron diferentes factores que afecta el proceso, para obtener los valores de la rugosidad de las diferentes piezas de mampostería. Al retomar la metodología se proponen nuevos factores para mejorarla.

Materiales y Métodos

1. Toma de fotografías y calibración de la cámara.

Para lo anterior se utiliza el software Agisoft LLC. (2006) el programa Agisoft PhotoScan versión demo diseñado, permite el procesamiento de imágenes y se utilizó para calibrar la cámara de 18 MP. La calibración se realiza con 5 fotos de un tablero, el programa proporciona el radio focal y vectores en X e Y para corregir las fotos de la pieza, en la figura 3 se visualizan datos para la corrección de las fotos.

Figura 3. Vector de datos para corrección de fotos.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <calibration>
  <projection>frame</projection>
  <width>6000</width>
  <height>4000</height>
  <fx>1.2507891469804232e+004</fx>
  <fy>1.2509350014744616e+004</fy>
  <cx>2.9969740006815291e+003</cx>
  <cy>2.0738623329629563e+003</cy>
  <skew>4.1676124466905362e+000</skew>
  <k1>-4.8595500733335725e-002</k1>
  <k2>3.5205170192203783e-001</k2>
  <k3>-3.4759452429767954e+000</k3>
  <k4>1.6905971327606174e+001</k4>
  <p1>6.2916742328725564e-004</p1>
  <p2>-8.1885858182173022e-004</p2>
  <date>2016-05-19T20:40:28Z</date>
</calibration>
```

Fuente: Florentino y Sánchez 2016.

Con cámara de 18 MP, se toman 25 fotos a la cara superior y 25 a la cara inferior de la pieza de tabicón con una cantidad de 50 fotos.

2. Con el Software libre Visual SFM mediante una aplicación de interfaz gráfica se obtiene la reconstrucción 3D. El programa explota el paralelismo de núcleos múltiples para la detección de una malla de puntos sobre el tabicón. Adicionalmente, para la reconstrucción, se integra la ejecución de cadenas de herramientas. En el programa se insertaron las fotografías y los datos de la calibración generando una malla de puntos en 3D de cada cara de la pieza. En la figura 4 se puede visualizar la nube de puntos que se obtienen al utilizar el software sobre la cara del tabicón.

Figura 4. Visualización de nube de puntos obtenidos.

Fuente: Florentino y Sánchez 2016.

3. Para (Cignuni et al 2008), describen que el uso del software Meshlab, ayuda a la transformación de los modelos que se obtienen de la digitalización en 3D en esta parte se realizó la eliminación de puntos del modelo 3D para sólo dejar la superficie por analizar, en la figura 5; sección a), la selección de puntos que no se necesitaran y en la sección b), los puntos necesarios en el siguiente software.

Figura 5. Limpieza del exceso de puntos: a) selección de puntos inservibles. b) puntos que se utilizaran.

Fuente: Elaboración propia.

4. (Girardeau-Montaut 2016), explica que el uso del programa CloudCompare (CC), es un software de uso libre de procesamiento de nubes de puntos 3D (y una malla triangular). En CC el procedimiento consiste en insertar el archivo (malla de puntos), del cual se obtienen los valores de la rugosidad de ambas caras, en la figura 6 se observa la triangulación de la cara superior que se realiza en el CC.

Figura 6. Triangulación en CloudCompare de la cara superior del tabicón.

Fuente: Florentino y Sánchez 2016.

Resultados

Con la utilización de los programas empleados se calculó la rugosidad de las caras de la pieza. Con los puntos del modelo 3D y se procedió a obtener los valores de la rugosidad. En la figura 7 se muestran los resultados de la rugosidad de forma visual y al lado derecho representa los valores con escala de colores que se obtienen de una de las caras de la pieza de tabicón.

Figura7. Obtención de la rugosidad.

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se describe los resultados a través de un esquema de histograma con la siguiente interpretación:

1. Los valores de la rugosidad en la cara superior son de 0.00626 cm desde el punto más bajo hasta el punto más alto, la figura 8 se presenta el histograma que se obtiene del CC en la cara superior de la pieza de tabicón.

Figura 8. Histograma de la cara superior del tabicón.

Fuente de elaboración propia.

2. Los valores obtenidos de la rugosidad en la cara inferior son de 0.02326 cm desde el punto más bajo hasta el punto más alto, la figura 9 se muestran el histograma de donde se obtienen los valores de la rugosidad en la cara inferior de la pieza de tabicón.

Figura 9. Histograma de la cara inferior de pieza de cenicilla.

Fuente: Elaboración propia.

Discusión y conclusiones.

Los resultados de la cara inferior son mayores que la cara superior porque presentaba deformación y el programa lo registra como rugosidad.

Aumentar la cantidad de piezas de acuerdo con la experiencia registrada, para obtener un porcentaje de la rugosidad.

Elegir piezas sin deformación en las caras.

Marcar puntos de referencia en la pieza de mampostería para poder delimitar el área que se necesitará.

Agradecimiento

Dr. Sulpicio Sanchez Tizapa, por todo el apoyo brindado en la investigación y su tiempo dedicado.

Agradezco MIITD por permitir que continúe con mi preparación y apoyo para realizar investigaciones.

CONACYT por brindarme las facilidades mientras realizaba la investigación.

Referencias

- Agisoft LLC. (2006) Agisoft PhotoScan. 2016, de R&D, Agisoft LLC. Recuperado de: <http://www.agisoft.com/>
- Cignoni, M. Callieri, M. Corsini, M.Dellepiane, F. Ganovelli, G. Computing Lab Visual. (2008). MeshLab, Laboratorio de Computacion Visual, ISTI-CNT, Pisa Italia. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/221210477_MeshLab_an_Open-Source_Mesh_Processing_Tool/
- Changchang, W. (2015). Visual Structure from Motion System. University of Washington, Mayo 2015, Recuperado de: <http://ccwu.me/vsfm/vsfm.pdf/>
- Florentino, J., Sánchez, S. (2016). *Propuesta metodológica para evaluar la rugosidad de una pieza de tabicón pesado mediante el uso de Fotogrametría*. Tlamati, 7(2), Área VII.
- Girardeau-Montaut, Daniel. (2016) CloudCompare. 2016, de Telecom ParisTech. Recuperado de: <http://www.cloudcompare.org/>

Gomez, M. (2016) *Propuesta metodológica para evaluar la rugosidad de una pieza de tabicón ligero*. 4° Encuentro de Jóvenes Investigadores – CONACYT. 11° Coloquio de Jóvenes Talentos en la Investigación.

Mayo, M. (2016) *Propuesta metodológica para evaluar la rugosidad de una pieza de adobe ecológico*. 4° Encuentro de Jóvenes Investigadores – CONACYT. 11° Coloquio de Jóvenes Talentos en la Investigación.

Pacheco, A. (2016) *Propuesta metodológica para evaluar la rugosidad de una pieza de tabique rojo recosido*. 4° Encuentro de Jóvenes Investigadores – CONACYT. 11° Coloquio de Jóvenes Talentos en la Investigación.

Pacheco, A. y García, A. (2016). *Identificación de materiales utilizados en edificaciones en la Ciudad de Chilpancingo*. Facultad de Ingeniería (UAGro). Documento interno.

Ramos, M. y Sánchez, T. (2016). *Reporte de pruebas de adherencia*. Facultad de Ingeniería (UAGro). Documento interno.